

КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ**Кипиани Г.Н.**

К.х.н. старший научный сотрудник лаборатории электролиза расплавов института неорганической химии и электрохимии им. Р.И. Агладзе, Тбилисского Государственного Университета им. И. Джавахишвили Грузия, Тбилиси.

Гасвиани Н.А.

Д.х.н. ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории электролиза расплавов.

Хуцишвили М.Ш.

К.х.н. старший научный сотрудник лаборатории электролиза расплавов.

Абазадзе Л.М.

Научный сотрудник лаборатории электролиза расплавов.

Коклашвили Р.

К.х.н. асоциированный профессор факультета аграрной науки и инженерии биосистем

Грузинского технического Университета.

Грузия, Тбилиси.

Андгуладзе Ш.Н.

Д.т.н. профессор, факультета химической технологии и металлургии

Грузинского технического Университета

CORROSION-RESISTANT ALUMINUM ELECTROCHEMICAL COATINGS**Kipiani G.,**

Candidate of Chemical Sciences, senior researcher worker Laboratory of Electrolysis melts, R. Agladze Institute of Inorganic chemistry and electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi state University.

Georgia, Tbilisi.

Gasviani N.,

Doctor of chemical sciences, Chief of Laboratory of Electrolysis melts

Khustishvili M.,

Candidate of chemical sciences, senior researcher worker Laboratory of Electrolysis melts.

Abazadse L.

Researcher worker, Laboratory of Electrolysis melts.

Kokilashvili R.,

Ph.D. Associate Professor,

Faculty of Agrarian Science and biosystems Engineering, Georgian Technical University.

Georgia, Tbilisi.

Andguladze Sh.

Doctor of technical sciences, full Professor,

Chief of Laboratory of Chemical Technology and Metallurgy, of Georgian Technical University

Аннотация

Из низкотемпературного хлоридного расплава на подложках стальных изделий, получены гальванические покрытия алюминия, модифицированные разными металлами (Mn, Pb, Ti, Mg). Изучена коррозионная стойкость полученных покрытий в искусственно создаваемых коррозионных средах, методом ускоренных испытаний. Установлено, что металлы-модификаторы улучшают качество и коррозионную стойкость покрытий в ряду металлов Pb → Ti → Mn → Mg.

Abstract

Electroplated aluminum coatings modified with various metals (Pb, Ti, Mn, Mg) were obtained from a low-temperature chloride melt on the substrates of steel products. The corrosion resistance of the resulting coatings was studied by accelerated testing in artificially created corrosive environments. It has been established that modifier metals improve the quality and corrosion resistance of coatings in a number of metals Pb → Ti → Mn → Mg.

Ключевые слова: расплавленные соли, коррозионностойкие электрохимические покрытия, алюминий.

Keywords: molten salts, corrosion-resistant electrochemical coatings, aluminum.

Введение

Защита от коррозии металлических изделий, конструкций и оборудования, приводящая к ежегодным миллиардным потерям, является важной

проблемой сегодняшнего дня. Эти потери в промышленно развитых странах составляют от 2 до 4% валового национального продукта (ВВП). Помимо нерациональных расходов природных ресурсов,

большой экологический вред в результате коррозии наносится и окружающей среде.

Исходя из вышесказанного, становится необходимым, усовершенствование как уже существующих методов, так и поиск путей, создания новых технологий в которых будут учтены энергоэффективность процессов, экологическая безопасность и минимальный расход природных ресурсов. Для получения антикоррозионных покрытий на изделиях из железа в основном используется металлический алюминий и цинк. Покрытия этими металлами обеспечивают, как механическую, так и анодную защиту основного металла от коррозионной среды. Известно, что огромное количество производимого дефицитного цинка-40-45%, олова-35% и стратегических металлов-никеля и хрома расходуется на получение защитных покрытий от коррозии. Мировые запасы этих металлов почти исчерпаны. Поэтому получение дешёвого и недефицитного алюминиевого покрытия для защиты металлов приобретает большое значение. Алюминиевые покрытия в 6 раз надёжнее цинковых покрытий при равных весовых условиях и в 3 раза при одинаковой толщине. Они защищают железные изделия не только от атмосферной коррозии, но и обеспечивают коррозионную стойкость при высоких температурах эксплуатации (700)⁰С в течение нескольких часов и характеризуются 85% отражением тепла и света. Исходя из всего этого, лучшим альтернативным решением проблемы антикоррозионной защиты является алюминиевые покрытия.

Алюминированное железо широко применяется в автомобильной и авиационной промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Известны труды, касающиеся получения алюминиевых покрытий как физическими (алитирование), так и электрохимическими методами (1-4). Нами были проведены многочисленные исследования по получению алюминиевых покрытий (5-8). Установлена возможность получения покрытий алюминия из низкотемпературного хлоридного расплава (100÷120)⁰С. Изучена кинетика электрохимических процессов, определены оптимальные параметры получения высококачественных алюминиевых покрытий (плотность тока, продолжительность электролиза и температура), а также влияние различных органических добавок и металлов модификаторов (Mn, Mg, Ti, Pb) на стабильность электролита, физико-механические характеристики, толщину и качество покрытия. Экспериментальные данные показали, что незначительные добавки металлов (10⁻⁶-10⁻⁵) гр.ат/моль. значительно влияют на качество, толщину и устойчивость покрытий.

Для получения антикоррозионных алюминиевых покрытий нами был выбран низкотемпературный хлоридный электролит, следующего состава: масс%

(AlCl₃-73÷77)-(NaCl-17÷21)-(BaCl₂—4÷7), T_{пл}=94⁰С

Эксперименты проводились в стеклянной или фарфоровой чашке. Электролит заранее подготавливался сплавлением обезвоженных солей, катодом

(подложкой) использовались соответствующие обработанные стали (ст.-40, X-18), низкокачественные стали (ст-3) и сложно-профильные винтовые изделия (болты и гайки 25 ХМФ,35 МФ) от долговечности которых зависит надежность и устойчивость конструкций электропередач высокого напряжения. Анодом служили как алюминиевые пластины, так и вспомогательные аноды разных металлов, в которых подаваемая сила тока была в (100÷500) раз меньше в сравнение с основным алюминиевым анодом. Этим регулировалась концентрация модифицированного металла в расплаве.

Катодная плотность тока менялась в пределах (0,01÷0,05) А/см², а продолжительность электролиза в интервале (15÷35) мин., температура процесса составляла (100÷120)⁰С. Получены покрытия толщиной 20÷25мкм. Концентрация металлов - модификаторов определялась с помощью рентгенофлуоресцентрового спектрофотомета - BDX-3600H и атомно-абсорбционного спектрометра - А.Analyst. 200. Структура полученных покрытий определялась, металлографическим и рентгенодифракционным методом. Толщину покрытия определяли весовым методом.

Алюминиевые покрытия, полученные методом алитирования практически безпористые, в отличие от покрытий, полученных электрохимическим методом. Следует отметить, что для металлов, которые осуществляют анодную защиту от коррозии, наличие определённого количества пор обеспечивает протекторную защиту стальным изделиям, так как при их отсутствии анодный характер не проявляется. Кроме того, чем больше разность потенциалов между основным металлом и алюминиевым покрытием и выше электропроводность коррозионной среды, тем эффективнее защита от коррозии. Другим важным фактором оказывающим влияние на скорость протекания коррозии является пропорциональное соотношение размеров анода и катода, в частности, если размер анода больше катодного, анодный процесс протекает медленно и повышаются защитные свойства алюминиевых покрытий, так как анодные и катодные реакции должны быть эквивалентны друг другу.

Критериями оценки коррозионной стойкости покрытий является внешний вид покрытий, время до появления первого очага коррозии, масса образца, электрические, механические и оптические свойства (9). Нами был выбран метод появления первого очага коррозии.

Контроль качества полученных покрытий начинается с их визуального осмотра, затем определяется толщина покрытия, коррозионная стойкость и пористость. Антикоррозионные свойства покрытий определялась методом ускоренных испытаний в искусственно создаваемых коррозионных среда (10).

Одной из разновидностей коррозионных испытаний является метод обрызгивания образцов раствором поваренной соли (5весс%). Для этого была изготовлена специальная камера в центре которой помещались алюминированные образцы, модифи-

цированные разными металлами. Детали обрызгивались 5% раствором хлорида натрия для создания влажной атмосферы. Продолжительность эксперимента в зависимости от толщины покрытия составляла (24÷200) часов. Процесс испытаний периодически контролировался. Считается, что покрытие удовлетворительно защищает изделия до появления первых очагов коррозии в течение 72 ч. Для удаления продуктов коррозии образцы обрабатывали в горячей воде (60÷70)⁰С в течение 30÷45 мин, после промывали водой и сушили. Количество пор в покрытиях определяли посредством наложения фильтровальной бумаги, пропитанной реактивами, дающими окрашенные соединения с ионами металла (сталь). Перед испытанием поверхность покрытия тщательно очищали и обезвоживали. Ис-

следуемый образец, служащий анодом, выдерживали в течение 30÷60 с в электролите: $K_4Fe(CN)_6$ - 40 г/л и Na_2SO_4 -2г/л, при комнатной температуре, в качестве катода использовался свинец. Пористость рассчитывали по количеству появившихся на поверхности покрытия синих точек турбулевой сини. Покрытие считается хорошим, если число пор не превышает 3÷4 на $см^2$. Критериями оценки коррозионной стойкости покрытий является внешний вид покрытий, время до появления первого очага коррозии, масса образца, электрические, механические и оптические свойства. Нами был выбран метод появления первого очага коррозии.

Контроль качества полученных покрытий начинается с их визуального осмотра, затем определяется толщина покрытий, коррозионная стойкость и пористость.

Таб.1

Коррозионная стойкость алюминированных покрытий модифицированных металлами Pb, Ti, Mn, Mg.

№	металл	Содержание в сплаве, масс%	Толщина, мкм	Пористость на $см^2$	Коррозионная стойкость, час.
1	Pb	1.0	62.0	6	80
2	Ti	2.9	35.0	5	95
3	Mn	3.2	30.0	5	125
4	Mg	3,6	37.0	7	175

Результаты эксперимента показали, что добавка металлов-модификаторов повышают коррозионноустойчивости покрытий в ряду металлов Pb,Ti,Mn,Mg,а также изменяют некоторые физико-механические характеристики. Так например, содержание 2 масс% марганца повышает твердость и износостойкость покрытий,а добавка до 1,0 масс% свинца увеличивает интенсификацию процесса (плотность тока 0.1 А/см²) и соответственно увеличивается толщина покрытия в 2-2.5 раза.

Список литературы

1. В.А.Ильин, А.В.Панарин. «Алюминиевые покрытия и способы их получения» Авиационные материалы и технологии. 2014. №4. С.37-42.
2. В.Зенин, А. Колычев, Б. Спиридонов, О. Хишко. “Исследование алюминиевых гальванических покрытий корпусов полупроводниковых изделий”. Технологии в электронной промышленности. 2006. №1. С.66-69.
3. В.А. Казаков, В.Н. Титова, Н.В. Петрова, А.А. Явич. “Гальванические алюминиевые покрытия” Ж. Коррозия: материалы, защита, 2005. №8, с.37-44.
4. Спиридонов Б.А. “Электроосаждения и структура алюминия, осажденного из ксилонных электролитов”. Гальванотехника и обработка поверхности.2009(2), 214-218.

5. Nodar Gasviani, Gulnara Kipiani, Tatiana Melashvili, Sergo Gasviani and Lia Abazadze “The effect of organic compounds and metals-modifiers on the preparation of aluminum plating from low-temperature molten electrolyte” Int. J. Mech. Eng. Autom. 2016, 3(5), 216-220

6. Nodar Gasviani, Gulnara Kipiani, Tatiana Melashvili, Lia Abazadze, Raul Kokilashvili, Lela Gelashvili “Effect of inorganic additives on the process of preparation of aluminum electrochemical platings from low-temperature halide melt” Georgia chemical journal, 2013, 13(1), 80-83

7. Nodar Gasviani, Gulnara Kipiani, Lia Abazadze, Sergo Gasviani and Raul Kokilashvili “Low-temperature electrolyte (melt) for the preparation of corrosion and heat-resistant electroplatings by aluminum” Eur. Chem. Bull, 2013, 3(2), 142-145

8. N. Gasviani, G. Kipiani, L. Abazadze, L. Gelashvili, S. Gasviani “ Low-temperature electrochemical aluminizing in molten halogenides.” Georgia chemical journal, 2012, 12(2), 230-233

9. М.Н. Фокин К.А. Жигалова. Методы коррозионных испытаний металлов- М. Металлургия, 1986.-80с.

10. В.П. Жиликов, С.А. Киримова, С.С. Лешко, Д.В. Чесноков. ”Исследование динамики коррозии алюминиевых сплавов при испытании в камере солевого тумана”.Авиационные материалы и технологии.2012.№4.71-81.